

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARGA CHET TILINI O'QITISH.

Dushatova Shohsanam Baxtiyor qizi,

FarDU, o'qituvchi

Sharibjonova Gavharoy Ahmadjon qizi,

FarDU, 3-bosqich talabasi.

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada maktabgacha ta'limda taxsil oladigan yosh avlodga samarali va foydali ta'lim metodlaridan foydalanilgan holda chet tillarini o'rgatish hamda bu bosqichdan so'ng uni amalyotga tatbiq etish istiqbollari shuningdek xorijiy tillarni yuqori malakali kadrlar va yangi texnologiyalar orqali o'rganish va o'rgatish usullari haqida fikrlar yuritiladi.

Kalit so'zlar: til, boshlang'ich ta'lim, ta'lim texnologiyalari, o'qitish metodi, yosh avlod, o'qitish metodlari, malakali kadr.

ANNOTATION. In this article, the prospects of teaching foreign languages using effective and useful educational methods to the young generation studying in preschool education and its implementation after this stage, as well as learning foreign languages through highly qualified personnel and new technologies, and ideas about teaching methods are discussed.

Аннотация. В данной статье рассматриваются перспективы обучения иностранным языкам с использованием эффективных и полезных методов обучения подрастающего поколения, обучающегося в дошкольном образовании и его реализации после этого этапа, а также изучения иностранных языков с помощью высококвалифицированных кадров и новых технологий, обсуждаются идеи о методах обучения.

Bugungi kunda xorijiy tillarni bilish ko'nikmasi ta'lim jarayonining ajralmas qismi bo'lib qolmoqda. Shuningdek bu o'zgarishlar Yangi O'zbekiston yoshlariga yangicha ta'lim berish metodlarini ham o'z ichiga qamrab olmoqda. Yangi islohotlar maktabgacha ta'lim tizimini ham chetlab o'tgani yo'q. Yoshlarga ta'lim berish

davomida chet tillariga bo'lgan talab kundan kunga ortib bormoqda, chet tilini o'rgatishga bo'lgan talablar sezilarli darajada ortdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Sababi hozirgi kunda maktabgacha ta'limga e'tibor qaratish, davlatning ijtimoiy, iqtisodiy va albatta ma'naviy jihatdan rivojlantirishiga katta hissa qo'shadi. Maktabgacha ta'lim davridan yoshlarga chet tillarini o'qitish davlat va jamiyat hayotida tubdan o'zgarishni talab qiladi chunki bola maktabgacha ta'limda chet tilini bilish yuzasidan oz miqdorda ma'lumot va ko'nikmaga ega bo'lib maktab yoshiga yetganda chet tili fanlarida shu davrgacha olgan bilim va ko'nikmalarini boshqara boshlaydi.

Maktabgacha ta'lim - yoshlar ta'limi va tarbiyasining ilk bosqichi hisoblanadi. Hozirgi kunda bog'chaga bormaydigan bolaning o'zi yo'q, demak maktabgacha ta'lim davrida bola ongida chet tilini o'rganishga bo'lgan qiziqish va yoshlikdagi mustahkam xotira bolaga chet tilini osson va tez o'rgatishga yordam beradi.

Bolalar bu davrda chet tillini hikoyalarni tushunish yoki o'yinlarda g'alaba qozonish orqali o'rganadi. Bu yoshdagi bolalarga dars berishda o'qituvchi tarqatma materiallaridan va ko'proq rangli tasvirlardan foydalanishi kerak chunki rangli narsalar o'quvchini o'ziga jalb qiladi. Yosh bolalar rasimlar, belgilar orqali narsalarni eslab qolishlari osson bo'ladi, chunki yosh bolalarda tasavvur qilish qobiliyati kuchli. O'tilgan mavzular bolaning xotirasida qolishi uchun o'qitishda rasimli materiallardan va og'zaki shuningdek ro'llar orqali tushuntirish mazmunli va unumli bo'ladi. Darsda ko'rgazmali qurollar shuningdek alifboni yodlatish maqsadida shaklli ko'rgazma qurollaridan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bolalarga dars boshlashdan avval e'tiborlarini tortish hamda darsga bo'lgan qiziqishini orttirish uchun darsni qiziqarli mashg'ulotlardan, masalan "kim birinchi", "kim nimani biladi" va shunga o'xshash turli qiziqarli o'yinlar bilan boshlansa dars davomiyligi ham mazmunli o'tadi, shuningdek uyqudagi o'quvchini ham o'ziga keltiradi. Bolalar o'z o'yinlari davomida transport harakati hamda kattalarning mexnati haqidagi taassurotlarini aks ettiradilar.

“Mamlakatimizda xorijiy tillarni o’rgatish bo’yicha kelajak uchun mustahkam poydevor bo’ladigan yangi tizimni yo’lga qo’yish vaqti – soati keldi. Biz raqobatdosh davlat qurishno o’z oldimizga maqsad qilib qo’ygan ekanmiz, bundan buyon maktab, litsey, kollej va oliy o’quv yurti bitiruvchilari kamida 2 ta chet tilini mukammal bilishlari shart. Bu qat’iy talab har bir ta’lim muassasasi rahbari faoliyatining asosiy mezoniga aylanishi lozim” - deydi O’zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miromonovich [1].

Bu fikrlardan kelib chiqib gapiradigan bo’lsak bu darajaga yetish uchun bola boshidan maktabgacha ta’lim davridan til haqidagi ko’nikmalarini rivojlantirib borishi kerak. Mana bir necha yillardan buyon mamlakatimizda milliy genofondni mustahkamlash, yosh avlodni yetuk kadrlar qilib tarbiyalash masalalariga doimiy e’tibor qaratilib kelinmoqda.

Bolalar ham o’ynaydilar, ham rivojlanadilar, ham o’rganadilar. Plastilin bilan o’ynashda bolalar “mayda metorika” mahoratini rivojlantiradilar. Bolalar plastilinda shakllar yasaganda ko’z va qo’l faoliyati muvofiqlashadi hamda qo’l va barmoq mushaklari musthkamlanadi. Bu o’z navbatida yozuv mahoratini shakllantirishdan avvalgi eng zarur bo’lgan ko’nikmalardir, chunki mustahkam mushaklar kuchi hamda ko’z–qo’l muvofiqlashuvi, bolalarga yozuv vositalarini to’g’ri ushlab turish va ulardan oqilona foydalanishida yordam beradi. Shuningdek plastilin bilan o’ynash orqali bolalar predmetlarning rangi, shakli va tuzilishi kabi belgilarini ham o’rganadilar [8,3]. Musiqiy asboblarda ishtirokidagi ta’limiy faoliyatda, bolalar turli ohanglarni farqlashni o’rganadilar. Bolalar turli xil asboblardan taralayotgan tovush va tovushlar qanday o’zgarishini anglashni boshlaydilar. Musiqa ohangining tezligi va sokinligi tovush pardalarini baland va pastligiga mos ravishda xarakterlanadilar. Transport o’yinchoqlari bilan o’ynashda bolalar yuqoriga va pastga, oldinga va orqaga tez va sekin harakatlanib, ishqalanish va harakatlanish kuchini sinovdan o’tkazadilar Bolalar bloklar va kubiklar bilan o’ynaganda,ular rang, shakl va bezaklar, shuningdek og’irlik, o’lcham, balandlik, uzunlik, vertikal va gorizontal tushunchalarini o’rganadilar.

Bolalarni muloqot qilishga rag'batlantiruvchi ta'limiy faoliyatlar. Yosh bolalar o'zlarining his-tuyg'ulari va harakatlari orqali o'rganishadi, shuning uchun ingliz tilini o'rganish ham ana shu xis tuyg'ular va xatti harakatlar orqali amalga oshirilishi kerak. Yosh bolalarni ingliz tilini o'rganishida qiziqarli va muloqot qilishga rag'batlantiruvchi vaziyatlar va faoliyatlarga jalb qilish til ko'nikmalarini o'zlashtirish uchun juda muhim omil xisoblanadi. Faoliyat maqsadi ingliz tilini o'rgatish bo'lsa-da, u o'yin kabi bolalarni o'ziga jalb qila olishi hamda ushbu mashg'ulotlarga bolalar beixtiyor kirishib ketishi va bolalar xorijiy tilni o'z ona tili kabi tabiiy tarzda o'zlashtirib borishligini ta'minlash ham alohida e'tiborga molik. Yosh bolalarni ingliz tilini o'rganish uchun qiziqarli va rag'batlantiruvchi turli vaziyatlar xosil qilish va bolalarni unda faol ishtrok etishlarini ta'minlash barcha mavjud imkoniyatlardan foydalanish ayniqsa muhim ahamiyatga ega [7, 316].

Quyida keltirilgan ma'lumotlarni qo'llagan holda bolalar bilan ishlashda faqat darslik bilan emas balki umumiy ma'noda yondoshishni afzal ko'raman.

Chet tilini o'qitishning asosiy muammosi talabaning yoshi. Ma'lumki, bolalar o'rganish uchun qulayroqdir. Yaqin vaqtgacha o'qitish metodikasi bolalarga qaratilgan edi maktab yoshi, endi ota-onalar chet tilini o'rganishni iloji boricha erta boshlashga intilmoqda. Maktabgacha yoshdagi bolalarni chet tiliga o'rgatishning asosiy maqsadlari:

1. Bolalarda chet tilida boshlang'ich muloqot qobiliyatlarini shakllantirish;
2. O'z maqsadlariga erishish, hayotiy aloqa sharoitida fikr va hissiyotlarini ifoda etish uchun chet tilidan foydalanish qobiliyati;
3. Chet tillarini yanada o'rganishga ijobiy munosabat yaratish;
4. Boshqa mamlakatlar hayoti va madaniyatiga qiziqishni uyg'otish [7, 340].

Bu fikrlarni juda ham to'g'ri deb hisoblayman chunki bola yoshligida esda saqlab qolishi ham yaxshi bo'ladi va kichik yoshdan bolada ta'limga, chet davlat hayoti, madaniyatiga qiziqish uyg'ona boshlaydi bu keltirilgan fikrlarni amalda qo'llash va bajarish darkor.

Maktabgacha ta'lim - yoshlarimiz ta'lim va tarbiyasining ilk bosqichi hisoblanadi. To'g'ri maktabgacha tarbiya dasturi bizning bolalarimizga noyob aqlga mmos keladigan tarzda o'sishi va o'rganishiga yordam berishi kerak. Ammo bolalar kattalarnikidan farqli ravishda kelajakni, ertani o'ylab o'rganishmaydi. Ingliz tilidagi dars shu yerda va aynan hozir ma'nosida o'tkazilishi kerak. Bolalar chet tilini hikoyalarni tushunish yoki o'yinlarda g'alaba qozonish orqali osonroq o'rganadilar.

O'quvchilar chet tili bilan, birinchi navbatda, o'z sinf xonalarida birga yashaydilar. Shuning uchun sinfda muloqot imkoni bo'lsa, o'sha chet tilida bo'lishi kerak. Bolalar nafaqat yo'riqnomalarni tushunish bilan cheklanib qolmasdan, balki chet tili orqali o'z ehtiyojlarini ifodalashlari ham mumkun. Shu nuqtai nazardan, ingliz tilida gaplashadigan shaxs (ona tilisi ingliz tili bo'lgan)lar bilan muloqot qilishi, sinfga taklif etish ham foydali hisoblanadi. Konstruktiv yondashuvga ko'ra, bolalar imkon qadar ko'proq tilda o'zlari so'zlari mazmunini, qoidalarni bilib olishlari kerak. Bu shuningdek, ularni asosiy fikrlash qobiliyatini rivojlanishiga yordam beradi [8,132.] Men ham ushbu fikrlarni to'g'ri deb bilaman, chunki ko'p vaziyatlarda muhit bolaga ta'lim olishda yaxshi foyda beradi va kutilgan natijaga erishsa bo'ladi.

Shuni xulosa qilib ayta olamizki farzandlarimiz yetuk kadrlar shuningdek, o'z sohalarini yetuk mutaxasislari bo'lib yetishishlari uchun avvalo, maktabgacha ta'limning o'rni muhim rol o'ynaydi chunki bolaga maktabgacha ta'lim davrida ilk qadam bo'ladi. Shunga ko'ra biz ularni zamonaviy texnologiyalar va zamonaviy ta'lim tizimi bilan ta'minlashimiz talab e'tiladi. Bolaning kelgusi hayotida buyuk marralarga erishishi uchun ham maktabgacha ta'lim muhim rol o'ynaydi. Jamiyatdagi har bir inson ildizlarining rivojlanishi, ya'ni ularning kelajakda yaxshi inson bo'lib yurtiga nafi tegadigan, munosib farzand bo'lishida ham kata ahamiyatga ega. Bolaga yoshlikdan chet tilini o'rgatish yangi imkoniyatlar eshigini ochishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. [2021-yil, 6-may] videoselektor.

2. Dushatova, S. (2022). EVFEMIZM TUSHUNCHASI TAHLILI.
3. Dushatova, S., & Tursunaliyev, M. (2022). CHET TILLARINI O'RGANISHNING INSON RIVOJLANISHIGA TASIRI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(7), 133-138.
4. Dushatova, S., & Burgutova, G. (2022). CHET TILLARINI BILISHNING FOYDALARI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 40-45.
5. Dushatova, S., & Azamov, M. (2022, November). SO'Z TURKUMLARI TASNIFI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 6, pp. 89-95).
6. Dushatova, S. (2022). LINGUISTIC AND SOCIAL ORIGINATION OF TABOOS. *Science and innovation*, 1(B6), 318-321.
7. Yusupov L.C. Bolalarni ilk Yoshida xorijiy tillarni o'rgatishda ta'limiy o'yinlarning ahamiyati;muammo va yechimlari. 2020 No-26.
8. Shahlo Azamova. Maktabgacha ta'lim jarayonida xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy metodlari.T;-2020.
9. Shokhsanam, D., & Makhmudova, M. (2022). BENEFITS OF DAILY READING. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 28-32.
10. Aliyeva, N. (2021). Similarities And Distinctive Features Of Uzbek, Russian And English Phrases. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(05), 315-321.
11. Alieva, N. (2022). The Use of New Phraseological Units and Collocations in the Language. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(11), 66-72.
12. Aliyeva, N. (2021). Modern concepts of the study of phraseological units within the framework of frame representation and the theory of conceptual metaphor. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 2021(4), 147-156.

13. Aliyeva, N. (2021). MODERN CONCEPTS OF STUDYING PHRASEOLOGISMS IN THE FRAMEWORK OF FRAME REPRESENTATION AND THEORY OF CONCEPTUAL METAPHOR. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES* (2767-3758), 2(12), 206-211.